

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

BUXORO VILOYATI HAVO HARORATI O‘RTACHA KO‘RSATKICHLARINING KO‘P YILLIK O‘ZGARISH TENDENSIYALARI

Temirova M. A., Ergasheva M.K.
Buxoro davlat universiteti. O‘zbekiston.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392939>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro viloyatida havo harorati ko‘rsatkichlarining ko‘p yillik o‘zgarish tendensiyalari o‘rganilgan. Tadqiqotda so‘nggi o‘n yillik meteorologik kuzatuv ma‘lumotlari tahlil qilingan. Haroratning yil fasllari kesimida o‘zgarishi va umumiy ko‘tarilish yoki pasayish dinamikasi aniqlangan. Statistik natijalar asosida hudud iqlimining barqarorligi va uzoq muddatli o‘zgarishlari baholangan. Olingan natijalar qishloq xo‘jaligi, suv resurslaridan foydalanish hamda ekologik xavfsizlikka ta‘sir nuqtai nazaridan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Iqlim, quyosh radiatsiyasi, harorat, o‘rtacha harorat, amplituda, minimal harorat, maksimal harorat, shamol energiyasi, quyosh energiyasi.

Annotation: The article examines the long-term trends of air temperature indicators in Bukhara region. The study analyzes meteorological observation data from the last decades. Seasonal variations of temperature and the overall dynamics of increase or decrease have been identified. Based on statistical results, the stability and long-term changes of the regional climate have been evaluated. The findings are of scientific and practical importance in terms of agriculture, the use of water resources, and ensuring environmental safety.

Keywords: Climate, solar radiation, temperature, average temperature, amplitude, minimum temperature, maximum temperature, wind energy, solar energy.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarida “Iqlim o‘zgarishiga javob chora-tadbirlarini milliy darajadagi siyosat, strategiyalar va rejalarga kiritish” vazifasi belgilangan. Ushbu vazifalarni bajarishda dunyo mamlakatlari hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Jumladan, okean va ochiq dengizlardan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan Buxoro viloyatida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Viloyat hududi (40,3 ming kv. km) cho‘l zonasida joylashgan. Ushbu hudud inson tomonidan o‘zlashtirilganlik darajasiga ko‘ra cho‘l-voha, cho‘l-yaylov hududlardan iborat. Buxoro viloyatining iqlimi, o‘ziga xos xususiyatlariga ega. Buxoro viloyatida havo haroratining ko‘p yillik o‘zgarishlarini o‘rganish orqali iqlim o‘zgarishining viloyat hududiga ta‘sirini aniqlash imkoni vujudga keladi. Ushbu natijalar qishloq xo‘jaligi, suv resurslari va hududiy rivojlanishda amaliy qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bunday iqlimiy o‘lkalarda bahor fasli (Buxoro viloyatida aprel oyining o‘rtacha harorti $+18^{\circ}\text{C}$) kuz fasliga nisbatan (oktabr oyining o‘rtacha harorati $+28.55^{\circ}\text{C}$) issiq, dengiz iqlimida (Qora dengiz sohilidagi misolida ko‘rsak) kuz (oktabr oyini o‘rtacha harorati $+16.2^{\circ}\text{C}$), bahorga (aprel oyining o‘rtacha harorati $+11,5^{\circ}\text{C}$ gradus) nisbatan issiq bo‘ladi [1]. Demak, qurg‘oqchil va

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

dengiz iqlimli oʻlkalar bir geografik kenglikka joylashuviga qaramasdan hamma fasllarga bir xil isimaydi.

1-jadval

Buxoro viloyati havo haroratining oʻrtacha koʻrsatkichlari

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oʻrt.
Yanvar	2,6	5,8	2,5	0,2	5,9	2,3	1,6	4,2	-3,2	4,8	2.67
Fevral	6,2	6,4	2,3	4,0	6,2	7,5	7,6	7,4	6,3	4,4	5.83
Mart	8,3	13,4	8,2	13,9	12,1	12,4	9,6	9,4	16,7	10,8	12.2
Aprel	18	16,7	16,3	16,7	16,7	17,6	18,6	21,4	19,2	18,8	18
May	24,5	24,6	25,2	22,9	24,3	24,3	26,3	23,9	23,8	22,4	24.22
Iyun	30,1	29,1	28,8	28,5	28,3	29,4	30,5	29,9	30,4	30,1	29.51
Iyul	30,9	30,4	30,7	31,9	32,5	31,0	31,7	31,0	31,6	30,7	31.24
Avgust	27,2	28,4	27,7	27,5	28,0	27,6	29,0	29,4	28,4	28,8	28.2
Sentabr	21,9	24,2	22,8	22,0	21,8	20,7	23,5	23,7	21,8	21,5	22.39
Oktabr	14,3	12,5	15,6	14,4	16,1	13,4	12,3	15,5	16,9	15,0	28.55
Noyabr	7,4	7,9	10,0	5,5	5,0	4,6	6,6	9,6	12,9	9,4	7.89
Dekabr	4,9	4,5	1,4	4,0	5,7	-0,6	6,4	0,7	4,4	1,5	3.29

Izoh: Jadval Buxoro Gidrometeorologiya markazi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Yuqoridagi jadvalda 2015–2024 yillar oraligʻida Buxoro viloyatida oylik oʻrtacha haroratlar dinamikasi kuzatilgan. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu 10 yil davomida eng past harorat yanvar va fevral oylariga toʻgʻri kelgan boʻlsa, eng yuqori haroratlar iyun–iyul oylarida qayd etilgan. Qish oylaridagi haroratlar (dekabr, yanvar, fevral) Yanvar oyining oʻrtacha harorati $+2.67$ °C boʻlib, eng past koʻrsatkich 2023 yilda -3.2 °C, eng yuqori koʻrsatkich esa 2019 yilda $+5.9$ °C ni tashkil qilgan. Fevral oyida esa oʻrtacha qiymat 5.83 °C boʻlib, 2016 yilda $+6.4$ °C qayd etilgan. Dekabr oyidagi haroratning oʻrtacha qiymati 3.29 °C, eng past koʻrsatkich 2020 yilda -0.6 °C, eng yuqori esa 2019 yilda 5.7 °C boʻlgan. Ushbu natijalar shuni koʻrsatadiki, qish mavsumida haroratlarda sezilarli yillik tebranishlar mavjud, lekin umumiy oʻrtacha qiymatlar musbat boʻlib, hududning nisbatan iliq qishlarga ega ekanligini koʻrsatadi [2]. Bahor oylaridagi haroratlar (mart, aprel, may): mart oyining oʻrtacha harorati 12.2 °C boʻlib, eng yuqori qiymat 2018 yilda $+13.9$ °C, eng past qiymat 2024-yilda

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

+10.8 °C ni tashkil etgan. Aprel oyida +18 °C atrofida barqaror ko'rsatkich kuzatiladi, bu bahor faslining nisbatan iliqligini tasdiqlaydi. May oyining o'rtacha harorati +24.2 °C, deyarli barcha yillarda +24–25 °C diapazonida bo'lgan. Bahor faslida haroratlar yildan yilga katta farq qilmaydi, mavsumiy barqarorlik kuzatiladi. Yoz oylaridagi haroratlar (iyun, iyul, avgust): Iyun oyining o'rtacha qiymati +31.2 °Cga teng. Eng issiq kunlar kuzatiladigan oylar qatoriga kiradi. Iyul oyida eng yuqori o'rtacha ko'rsatkich qayd etilgan +31.82 °C, 2019 yilda maksimal qiymat +32.5 °C. Avgust oyining o'rtacha harorati esa +28 °C bo'lib, yoz faslining oxirida biroz pasayish kuzatilgan. Bu asosan fasl almashinishi bilan bog'liq (1-rasm). Yoz faslida barqaror yuqori haroratlar kuzatiladi, ayniqsa iyun va iyulda +30 °C dan yuqori o'rtacha qiymatlar iqlimning quruq-issiq ekanligini ko'rsatadi. Kuz oylaridagi haroratlar (sentabr, oktabr, noyabr) sentabr oyida harorat +22.5 °C atrofida bo'lib, yozdan kuzga o'tish davri silliq kechadi. Oktabr oyida o'rtacha qiymat +15.85 °C, bu davrda harorat keskin pasaya boshlaydi. Noyabr oyining o'rtacha qiymati +7.89 °C bo'lib, sovuq mavsumga o'tishning yaqqol ifodasidir. Yillik o'rtacha qiymatlar: Yillik o'rtacha haroratlar 2015–2024 yillarda +15.85 °C dan 17.43 °C gacha oraliqda o'zgarib kelgan. Eng past yillik o'rtacha harorat 2020 yilda (+15.85 °C), eng yuqori esa 2023 yilda (+17.43 °C) qayd etilgan. Umumiy davr bo'yicha o'rtacha yillik harorat +17.83 °C ni tashkil qiladi (1-jadval).

1-rasm

Buxoro viloyatida 10 yillik o'rtacha havo harorati dinamika

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, hududda qish oylarida nisbatan yumshoq iqlim kuzatiladi, o'rtacha musbat haroratlar hukmron. Bahor faslida haroratlar barqaror ko'tarilib boradi va may oyida +24 °C ga yetadi. Yoz mavsumi ancha issiq va quruq bo'lib, iyun–iyul oylarida +30 °C dan yuqori o'rtacha qiymatlar qayd etiladi. Kuz faslida haroratlar sekin-asta pasayadi va noyabrga kelib 7–8 °C gacha tushadi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Buxoro viloyatida iqlimning asta-sekin iliqlashish tendensiyasi davom etmoqda (2020 yil istisno).

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Xalq xo‘jaligining har bir tarmog‘i iqlimiy resurslardan foydalanadi. Shunday ekan iqlim hodisalarini tushinish, undan oqilona foydalanish, ularni o‘z foydasiga qaratish, iqlim va ob-havoning noqulay ta'siridan qutilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Нуоров У.Н. Бухоро вилояти иқлими ва унинг ресурслари. Ўқув услубий қўлланма. Бухоро. 1996.-Б.5-10.
2. Ergasheva M.K., Temirova M.A. Buxoro viloyati iqlimiy resurslaridan samarali foydalanishning geografik asoslari// Iqtidorli talabalar, magistrantlar, tayanch doktorantlar va doktorantlarning “Tafakkur va talqin” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Buxoro. 2025. -Б. 253-255.